

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Portfolio Assessment in English Language Classes for Young Learners as an Alternative Assessment Method

Sabirova Gulnoza Sadikovna

*PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor National Research University
“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers”*

Tashkent, Uzbekistan

Xudoyqulova Feruza

*National Research University “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers”*

E-mail: feruzaxudoyqulova359@gmail.com Tel: +99877-028-76-81

Abstract. *This thesis explores the effectiveness of portfolio assessment as an alternative evaluation method in young learners’ English classes. In modern education, there is an increasing need for assessment methods that continuously monitor students’ progress beyond traditional tests and examinations. Portfolio assessment enables teachers to evaluate learners’ language skills, creativity, and independent thinking. The thesis analyzes the advantages, practical application, and impact of portfolio assessment on young learners’ motivation in learning English.*

Keywords: *portfolio assessment, alternative assessment, English language teaching, young learners, evaluation methods, reflection, motivation.*

YOSH O‘RGANUVCHILARNING INGLIZ TILI DARSLARIDA PORTFOLIO BAHOLASH — MUQOBIL BAHOLASH USULI SIFATIDA

Sabirova Gulnoza Sadikovna – pedagogika fanlari bo‘yicha PhD, dotsent, “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Xudoyqulova Feruza – “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

muhandislari instituti” Milliy tadqiqot

E-mail: feruzaxudoyqulova359@gmail.com +99877-028-76-81

***Annotatsiya.** Ushbu tezis yosh o‘rganuvchilarning ingliz tili darklarida portfolio baholash usulidan muqobil baholash vositasi sifatida foydalanishning samaradorligini o‘rganishga bag‘ishlangan. Zamonaviy ta’lim tizimida an’anaviy test va imtihonlardan tashqari, o‘quvchining rivojlanish jarayonini uzluksiz kuzatib boruvchi baholash usullariga ehtiyoj oshib bormoqda. Portfolio baholash o‘quvchilarning til ko‘nikmalari, ijodkorligi va mustaqil fikrlashini baholash imkonini beradi. Tezida portfolio baholashning afzalliklari, amaliyotda qo‘llanilishi hamda yosh o‘quvchilarning ingliz tilini o‘rganish motivatsiyasiga ta’siri haqida tahlil qilingan.*

***Tayanch so‘zlar:** portfolio baholash, muqobil baholash, ingliz tili ta’limi, yosh o‘rganuvchilar, baholash metodlari, refleksiya, motivatsiya.*

Bugungi kunda ta’lim tizimida baholash jarayoni faqatgina o‘quvchilarning bilimni aniqlash vositasi emas, shu bilan birgalikda ularning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlovchi muhim pedagogik jarayon sifatida qaralmoqda. An’anaviy baholash usullari, xususan test va yozma imtihonlar, ko‘pincha o‘quvchilarning qisqa muddatli bilimni aniqlashga xizmat qiladi. Ammo yosh o‘rganuvchilarning ingliz tilidagi rivojlanishini to‘liq baholash uchun yanada moslashuvchan va jarayonga yo‘naltirilgan metodlar talab etiladi. Shu tomondan olib qaralganda portfolio baholash tizimi zamonaviy ta’limda samarali muqobil baholash usuli sifatida e’tirof etilmoqda.

***Portfolio baholash** — bu o‘quvchining ma’lum vaqt davomida bajargan ishlari, yozuvlari, loyihalari, ijodiy topshiriqlari va o‘z-o‘zini baholash materiallarini jamlovchi baholash tizimidir. Ushbu metod orqali o‘quvchining rivojlanish jarayoni muntazam kuzatilib, uning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Brownning ta’kidlashicha, portfolio baholash o‘quvchilarning o‘quv jarayonidagi individual*

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

yutuqlarini ko‘rsatishda samarali vosita hisoblanadi [3].

Yosh o‘rganuvchilar bilan ishlashda portfolio baholash tizimi ayniqsa muhimdir. Chunki kichik yoshdagi o‘quvchilar ko‘pincha test sinovlarida o‘z bilimini to‘liqligicha namoyon eta olmaydi. Portfolio esa ularga rasmlar, qisqa matnlar, audio yozuvlar va ijodiy ishlanmalar orqali o‘z qobiliyatlarini ko‘rsatish imkonini beradi. Cameronning fikricha, yosh o‘quvchilar uchun baholash jarayoni motivatsiyani oshiruvchi va qo‘llab-quvvatlovchi xarakterga ega bo‘lishi kerak [4].

Portfolio baholash o‘quvchilarning ingliz tilidagi barcha asosiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, yozma topshiriqlar writing ko‘nikmasini, audio va video materiallar speaking va listening ko‘nikmalarini, o‘qilgan matnlar asosidagi refleksiylar esa reading comprehension darajasini namoyon etadi. Bundan tashqari, portfolio o‘quvchilarda mustaqil o‘rganish va o‘z-o‘zini tahlil qilish ko‘nikmalarini ham shakllantiradi.

Zamonaviy texnologiyalar portfolio baholashning samaradorligini yanada oshirmoqda. Elektron portfolio (e-portfolio) platformalari orqali o‘quvchilar o‘z ishlarini raqamli shaklda saqlashi va tarqatishi mumkin. Google Classroom, Microsoft Teams va Seesaw kabi platformalar portfolio yuritishda keng qo‘llaniladi. Barretning ta’kidlashicha, elektron portfolio o‘quvchilarning reflektiv fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi [2].

Portfolio baholashning yana bir muhim jihati — bu o‘qituvchi, o‘quvchi va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishidir. Ota-onalar farzandining rivojlanishini muntazam kuzatib borishi mumkin, bu esa ta’lim jarayonidagi ularning ishtirokini oshiradi. Shu bilan birga, o‘quvchilar o‘z yutuqlarini ko‘rib, o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlab boradi.

Biroq portfolio baholashni qo‘llashda ayrim qiyinchiliklar ham mavjud. Masalan,

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

portfolio tayyorlash va baholash ko‘proq vaqt talab qiladi. Bundan tashqari, baholash mezonlari aniq ishlab chiqilmasa, subyektivlik yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli o‘qituvchilar portfolio baholash mezonlarini oldindan belgilab olishi va o‘quvchilarga tushuntirishi zarur [1].

Xulosa qilib aytganda, *portfolio baholash yosh o‘rganuvchilarning ingliz tilini o‘rganish jarayonini kompleks baholash imkonini beruvchi samarali muqobil metod hisoblanadi. Ushbu usul o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini, ijodkorligini va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashgan portfolio baholash kelajakdagi zamonaviy ta’lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib xizmat qiladi.*

Adabiyotlar:

Ahmedova, B. M. (2021). *O‘qitishning innovatsion texnologiyalari.* Toshkent: Fan va texnologiyalar.

Barrett, H. (2007). *Researching Electronic Portfolios and Learner Engagement. The REFLECT Initiative.*

Brown, H. D. (2004). *Language Assessment: Principles and Classroom Practices.* Pearson Education.

Cameron, L. (2001). *Teaching Languages to Young Learners.* Cambridge University Press.

Genesee, F., & Upshur, J. A. (1996). *Classroom-Based Evaluation in Second Language Education.* Cambridge University Press.

Paulson, F. L., Paulson, P. R., & Meyer, C. A. (1991). *What Makes a Portfolio a Portfolio? Educational Leadership, 48(5), 60–63.*

Richards, J. C. (2015). *Key Issues in Language Teaching.* Cambridge University Press.